

**O Jiu-Jitsu como Ferramenta Educacional: uma análise das
contribuições para o desenvolvimento integral dos alunos**

**Jiu-Jitsu as an Educational Tool: An Analysis of its Contributions to
Students' Integral Development**

Marcos Klinger Ferreira Gadelha¹
Michel Alfaia da Costa²
Gleiser Barroso Barbosa³
Joaquim Albuquerque Viana⁴
Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura⁵

DOI: 10.5281/zenodo.14249023

Envio: 16/11/2024
Aceite: 29/11/2024

RESUMO: O presente estudo realizado através de uma pesquisa bibliográfica integrativa buscou compreender como a prática do jiu-jitsu transcende os benefícios físicos, atuando como uma poderosa ferramenta educacional. Ao desenvolver valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe, o jiu-jitsu contribui para a formação integral dos alunos. A pesquisa propôs a inclusão do jiu-jitsu no currículo escolar, com a devida capacitação dos professores. Apesar das limitações metodológicas, os resultados obtidos indicam a necessidade de aprofundar as investigações sobre o impacto do jiu-jitsu na formação moral dos alunos, bem como sua articulação com outras práticas pedagógicas. A participação dos pais e da comunidade também se mostra fundamental para o sucesso dessa iniciativa. Em suma, este trabalho resalta a relevância do jiu-jitsu como um recurso pedagógico capaz de promover o desenvolvimento integral dos estudantes, preparando-os para os desafios da vida contemporânea.

Palavras Chaves: Jiu-jitsu; Educação; Formação integral;

¹Graduando no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: hiurycamilo@gmail.com

²Graduando no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: albuquerqueadriano22@gmail.com

³Especialista em Fisiologia do Exercício. Graduado em Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Nilton Lins.

⁴Especialista em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG). Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. E-mail: joaquimaviana@gmail.com

⁵Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus). Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004), Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com

ABSTRACT: This study, conducted through an integrative literature review, sought to understand how the practice of Jiu-Jitsu transcends physical benefits, acting as a powerful educational tool. By developing values such as discipline, respect, and teamwork, Jiu-Jitsu contributes to the integral formation of students. The research proposed the inclusion of Jiu-Jitsu in the school curriculum, with the appropriate training of teachers. Despite methodological limitations, the results obtained indicate the need to deepen investigations into the impact of Jiu-Jitsu on students' moral development, as well as its articulation with other pedagogical practices. The participation of parents and the community is also fundamental to the success of this initiative. In summary, this work highlights the relevance of Jiu-Jitsu as a pedagogical resource capable of promoting the integral development of students, preparing them for the challenges of contemporary life.

Keywords: Jiu-Jitsu; Education; Integral development;

1. INTRODUÇÃO

O Jiu-Jitsu é uma arte marcial que tem ganhado destaque crescente na sociedade contemporânea, sendo considerado não apenas uma forma de defesa pessoal ou esporte de combate (Rodrigues, 2018), mas também uma prática educacional. Sendo assim, este estudo teve como objetivo analisar o Jiu-Jitsu como uma ferramenta pedagógica, explorando os benefícios e impactos dessa prática no desenvolvimento integral dos estudantes, abrangendo aspectos físicos, mentais e emocionais (Ferreira et al., 2018).

Conhecida como "a arte suave", o Jiu-Jitsu se fundamenta no uso da técnica e da habilidade para superar adversários maiores e mais fortes. Originalmente, sua prática era restrita aos samurais, como forma de autodefesa em combates corpo a corpo (LISE et al., 2017). No Brasil, o Jiu-Jitsu foi introduzido em 1914 pelo mestre japonês Mitsuo Maeda e posteriormente adaptado e popularizado pelos irmãos Carlos e Hélio Gracie, que desenvolveram o Jiu-Jitsu brasileiro. Assim, essa versão focava em técnicas de solo e no aproveitamento do peso e da força do adversário (Fernandes, 2022).

As lutas de Jiu-Jitsu são conduzidas de maneira controlada e respeitosa, com o objetivo de aplicar e testar as habilidades aprendidas nos treinos. Logo, no ambiente escolar, as aulas dessa arte marcial têm o potencial de canalizar a energia e a agressividade dos alunos, ensinando-os a resolver conflitos e a se defender em situações adversárias.

De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), na habilidade EF35EF15, é importante identificar características das lutas do contexto comunitário e regional, incluindo matrizes indígenas e africanas, além de distinção as diferenças entre lutas e brigas. Assim as lutas nas aulas irão auxiliar o professor no ensino de diferentes técnicas de defesa pessoal além de promover valores como disciplina, respeito e autocontrole, bem como a diferença entre os conceitos de lutas e brigas as quais configuram atos de agressão e violência sem regras definidas diferenciando-se de lutas.

Com base nessa perspectiva, o professor de Educação Física pode incluir esportes de combate e jogos de oposição como recursos pedagógicos para abordar conteúdos relacionados à cultura corporal de movimento, ética e qualidade de vida. Esses jogos, além de proporcionar diversão, melhoraram o desenvolvimento das habilidades motoras, cognitivas e sociais dos alunos.

Sendo assim, o valor educacional do Jiu-Jitsu torna-se evidente quando ele é utilizado como ferramenta para ensinar valores como disciplina, respeito, concentração, perseverança e autoconfiança (Rufino; Darido, 2009). Mais do que uma técnica de defesa pessoal, o Jiu-Jitsu é um estilo de vida que promove a superação de limites e a integração entre os alunos, criando um ambiente de respeito mútuo e cooperação.

Durante as atividades práticas, os alunos aprendem a lidar com a frustração, a superar desafios e a manter a calma em situações de pressão. Essa modalidade também favorece o autoconhecimento e a autoconfiança, ajudando os estudantes a se tornarem mais resilientes e seguros frente às adversidades do cotidiano (Perreira, 2019). Compreender o Jiu-Jitsu como uma ferramenta pedagógica é essencial para integrá-lo ao ensino das práticas corporais e dos valores que elas representam.

Observando que o Jiu-Jitsu pode oferecer benefícios significativos no processo de ensino e aprendizagem, auxiliando no desenvolvimento das habilidades propostas no componente de lutas o presente estudo buscou compreender como o Jiu-Jitsu pode ser utilizado como ferramenta pedagógica no ambiente escolar para promover o desenvolvimento integral dos alunos, atendendo às habilidades previstas na BNCC e contribuindo para a formação de valores éticos, emocionais e sociais?

2. MATERIAIS E METÓDOS

De acordo com Souza et al. (2010), uma revisão integrativa é um método que busca sintetizar os resultados de pesquisas sobre um determinado tema de forma sistemática e organizada, contribuindo para o avanço do conhecimento na área. Segundo Torracó (2005), esse tipo de revisão permite não reunir apenas os achados científicos, mas também identificar lacunas no conhecimento e propor novas perspectivas para o tema investigado.

Com base nesses conceitos, uma pesquisa realizada consistiu em um estudo sobre o Jiu-Jitsu como prática educacional no contexto da Educação Física Escolar. Essa abordagem considera que a modalidade pode atuar como uma ferramenta transformadora no ambiente escolar, indo além da prática corporal para promover valores éticos, emocionais e sociais integrados à sua prática.

Foram adotados os seguintes critérios de inclusão: a) Pesquisas relacionadas ao Jiu-Jitsu no ambiente escolar; b) Estudos realizados com crianças de ambos os sexos; c) Idade correspondente à fase escolar, sem restrição de segmento educacional; d) Artigos que abordam o papel do profissional de Educação Física na prática educacional.

Como critérios de exclusão, foram considerados: a) Trabalhos que não abordassem o contexto escolar; b) Estudos que fujam da proposta temática; c) Pesquisas realizadas com adultos, idosos ou faixas etárias fora do contexto escolar regular; d) Investigações realizadas em academias esportivas ou clubes recreativos.

Para coleta e organização dos dados, foram utilizados repositórios acadêmicos e bases de dados confiáveis, como PubMed, SciELO e Google Acadêmico, garantindo a relevância e a atualidade das informações. A revisão destes artigos publicados entre 2010 e 2023, buscando garantir que os resultados fossem baseados em evidências contemporâneas e aplicáveis ao cenário educacional atual.

Após a triagem, 14 artigos foram excluídos, restando 10 que atenderam aos critérios de inclusão específicos e serviram de base para este estudo. A metodologia proposta foi uma revisão bibliográfica integrativa na qual foram analisados artigos publicados entre 2009 e 2024. Essa escolha foi justificada pela quantidade limitada de pesquisas de campo recentes sobre o tema, permitindo, assim, uma análise detalhada da literatura disponível e das tendências identificadas

Figura 01: Fluxograma da seleção dos estudos incluídos na revisão

Fonte: Autores (2024)

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir dos 24 artigos encontrados nas bases de dados consultadas. Tendo o uso da aplicação dos critérios de inclusão, exclusão e triagem, foram selecionados 10 dos artigos para compor o presente estudo. As características dos estudos encontrados podem ser observadas no quadro 1 abaixo, onde encontram-se os principais achados sobre a relevância do jiu-jitsu como um recurso pedagógico capaz de promover o desenvolvimento integral dos estudantes, preparando-os para os desafios da vida contemporânea

Quadro 01: Síntese dos Principais Achados

Nº	Autor	Nome do artigo	Método avaliativo	Intervenção	Resultados
1	Adrio Acácio Hattori. eidrius Alandesso	A contribuição do jiu-jitsu no desenvolvimento motor de crianças	O método avaliativo utilizado na pesquisa é predominantemente	Este estudo considera como população os alunos da educação infantil do EMEF RODOLPHO VALLE	O estudo apresentado demonstra um resultado significativo e positivo da prática do Jiu-Jitsu no desenvolvimento motor de

	n Da Silva Lima. Letícia Fernandes. 2015.	na faixa etária de 8 anos.	quantitativo e qualitativo.	(Manaus/AM), na faixa etária de 08 anos de idade. Da amostra de campo, serão pesquisados 20 alunos, sendo 10 praticantes e 10 não praticantes dos quais 40% dos pesquisados serão quantificados e avaliados gerando oito a quantidades de alunos com dados tratáveis.	crianças. Ao comparar praticantes e não praticantes, os pesquisadores concluíram que as atividades de Jiu-Jitsu, quando inseridas em um programa estruturado e acompanhado por um profissional de Educação Física, promovem um desenvolvimento motor mais completo e acelerado.
2	Jasson Rodrigues Jacauna; Michelli Luciana Massolini Laureano; Marcelo Gonçalves Duarte, 2015.	AS PERCEPÇÕES SOBRE O JIU-JITSU ENQUANTO CONTEÚDO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR.	pesquisa abordou o jiu-jitsu como conteúdo nas aulas de educação física. A mesma objetivou investigar como pais, professores e alunos percebem a luta de jiu-jitsu nas aulas de educação física escolar como desporto praticado por meninos e meninas.	A população foi composta por alunos, pais e/ou responsáveis e professores de matérias variadas de uma escola municipal de Parintins/AM. A amostra foi por conveniência e compôs-se de 15 pais e/ou responsáveis, 15 professores e 52 alunos, todos de ambos os sexos e de faixa etária variada.	Os resultados mostraram que o jiu-jitsu, enquanto conteúdo escolar, foi considerado importante pelos entrevistados, que em sua maioria também disseram aceitar que a prática desta luta aconteça entre meninos e meninas.
3	Yllah Oliveira Alencar; Luiz Henrique da Silva; Tiago Nicola Lavoura; Alexandre Janotta Drigo, 2015.	As lutas no ambiente escolar: uma proposta de prática pedagógica.	Para avaliar a eficácia do ensino do jiu-jitsu brasileiro nas aulas de Educação Física escolar, foi realizado um estudo com alunos do ensino fundamental. O método avaliativo consistiu na observação do desempenho dos alunos nas técnicas de jiu-jitsu, bem como na realização de questionários para avaliar a sua percepção sobre a prática da arte marcial.	Propuseram uma investigação com o intuito de realizar intervenções pedagógicas tendo as lutas/artes marciais como conteúdo nas aulas de EFE, com alunos da 4ª e 5ª séries do ensino fundamental.	Os resultados mostraram que a partir de um planejamento pedagógico adequado, baseado na perspectiva da cultura corporal do movimento, é possível superar as adversidades apresentadas no trato pedagógico do tema lutas/artes marciais no ambiente escolar.
4	VINICIUS RYUSCCI CASTRO SILVA, 2017.	O JIU-JITSU COMO INCLUSÃO SOCIAL NO AMBIENTE ESCOLAR.	O estudo apresentado possui uma abordagem qualitativa e quantitativa, utilizando uma pesquisa transversal de caráter exploratório. A coleta de dados se deu através de questionários com escala Likert para os alunos e entrevistas com o professor. A	O estudo foi feito por meio uma pesquisa experimental em uma escola onde a metodologia será aplicada em um determinado período; a segunda etapa, trata-se da coleta e análises dos dados referente ao período experimental; e a última etapa consiste na redação e na apresentação do conteúdo	Os resultados do estudo indicam que a prática do jiu-jitsu na escola promove a inclusão social e o desenvolvimento de diversas habilidades nos alunos. Os participantes relataram benefícios como: Melhora da autoestima e autoconfiança: O jiu-jitsu proporciona um ambiente seguro para que as crianças se expressem e superem seus limites. Desenvolvimento da disciplina e do respeito: Os

			amostra foi composta por 41 alunos de jiu-jitsu de 3 a 12 anos e um professor.		valores transmitidos pela arte marcial contribuem para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis. Melhora do desempenho escolar: A prática regular de atividade física está associada a um melhor desempenho cognitivo e acadêmico. Fortalecimento dos laços sociais: O trabalho em equipe e a interação com outros praticantes promovem a socialização e a construção de relações saudáveis.
5	Paulo Henrique da Silva Luz, 2020.	O ENSINO DO JIU JITSU A PARTIR DE JOGOS DE LUTA/OPOSIÇÃO	O texto descreve uma pesquisa-ação que utilizou uma abordagem metodológica mista, combinando elementos qualitativos e quantitativos. Instrumentos e técnicas utilizadas: Questionários: Foram utilizados questionários diagnósticos e de percepção da prática para coletar dados quantitativos sobre as opiniões e percepções dos alunos antes e após a intervenção pedagógica. Diário de bordo: O pesquisador utilizou um diário de bordo para registrar as observações das aulas, suas próprias percepções e reflexões sobre o processo. Essa é uma técnica qualitativa que permite uma coleta de dados rica e detalhada.	A intervenção consistiu na aplicação de uma unidade didática sobre Jiu-Jitsu, utilizando jogos de luta/oposição como principal metodologia. As aulas foram desenvolvidas em 8 encontros com 6 turmas do ensino fundamental, totalizando 193 alunos.	A análise dos dados coletados permitiu concluir que a utilização de jogos de luta/oposição foi eficaz para: Motivar e engajar os alunos: os jogos proporcionaram um ambiente lúdico e desafiador, aumentando o interesse dos alunos pelas aulas de Educação Física. Desenvolver saberes corporais e conceituais: os alunos tiveram a oportunidade de vivenciar os movimentos básicos do Jiu-Jitsu e compreender os princípios da luta. Facilitar o aprendizado: os jogos permitiram que os alunos aprendessem de forma mais significativa e prazerosa, através da experimentação e da resolução de problemas.
6	SAMARA DOS SANTOS RODRIGUES	JIU-JITSU E EDUCAÇÃO: ANÁLISE DE UMA EQUIPE DE JIU-JITSU DA CIDADE DE PORTO FRANCO-MA	O método avaliativo utilizado neste artigo foi o qualitativo para coletar informações sobre a equipe de Jiu-Jitsu em Porto Franco-MA, como observações participantes e entrevistas, a fim de avaliar o ambiente e	consistiu em uma pesquisa de campo, que utilizou como técnicas: a observação participante, de aulas de uma turma infantil; a entrevista semiestruturada, realizada com os três (03) professores da academia e com seis (06) pais/responsáveis pelas	A pesquisa identificou a importância do papel dos instrutores e da estrutura da equipe na promoção de um ambiente educativo e acolhedor. Esses resultados sugerem que a prática do Jiu-Jitsu pode ser uma ferramenta eficaz no processo educacional, contribuindo para a formação integral dos indivíduos.

			os benefícios para os praticantes.	crianças participantes da pesquisa; e a produção de desenhos, por nove (09) crianças observadas nas aulas, de 06 (seis) a 12 (doze) anos. A análise dos registros de campo se deu de forma qualitativa	
7	MICHAEL WILLIAN MORAES CORRÊA, 2023.	O USO DO JIU JITSU COMO UM INSTRUMENTO DE POTENCIALIZAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO ESCOLAR.	Analisar a inserção do ensino de jiu-jitsu no conteúdo lutas da Educação Física escolar (EFE) do ensino fundamental I do município de Tucuruí-PA.	A intervenção principal consiste na inclusão do Jiu-Jitsu na grade curricular por um período de 30 dias. A prática do Jiu-Jitsu será utilizada como ferramenta para desenvolver habilidades cognitivas, motoras e de aprendizagem nos alunos.	Os resultados esperados da pesquisa incluem: Melhora no desempenho acadêmico: A expectativa é que os alunos que participarem da prática de Jiu-Jitsu apresentem um melhor desempenho em disciplinas como matemática e português. Desenvolvimento de habilidades cognitivas: A prática do Jiu-Jitsu pode contribuir para o desenvolvimento de habilidades como atenção, concentração, memória e resolução de problemas. Melhora das habilidades motoras: A prática regular do Jiu-Jitsu pode levar a um aumento da força, flexibilidade, coordenação motora e equilíbrio. Desenvolvimento de habilidades sociais: O Jiu-Jitsu pode promover o trabalho em equipe, o respeito às regras e o desenvolvimento da disciplina. Aumento da autoestima: A prática regular de atividades físicas pode contribuir para o aumento da autoestima e da autoconfiança dos alunos.
8	Roberto Cavallari Filho; Norberto de Carvalho Nunes; Osmar Moraes Neto; Victória Lemos, 2023.	O JIU JITSU COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA E ORGANIZACIONAL AUXILIAR AO DESENVOLVIMENTO PLENO DA VIDA.	A pesquisa empregou uma abordagem mista, combinando elementos quantitativos e qualitativos. As principais etapas metodológicas foram: Revisão Bibliográfica: Realizou-se uma ampla pesquisa sobre os benefícios da prática de lutas no ambiente escolar, fornecendo o embasamento	A intervenção consistiu na implementação de um programa de Jiu-Jitsu Educacional na escola municipal. Esse programa, alinhado aos princípios da BNCC, visava: Inovar os processos de ensino e aprendizagem: Introduzir uma nova metodologia que estimulasse a participação ativa dos alunos, o desenvolvimento de habilidades sociais e o trabalho em equipe. Promover a cultura organizacional escolar:	Os resultados apontam para as contribuições do JJE à cultura organizacional escolar, à comunidade familiar e ao desenvolvimento pleno dos alunos na escola.

			<p>teórico para a investigação.</p> <p>Hermenêutica: O termo "Jiu-Jitsu Educacional" foi analisado à luz da BNCC, buscando relacioná-lo a uma proposta pedagógica que promova o desenvolvimento integral.</p> <p>Pesquisa de Campo: Foram realizadas duas pesquisas em uma escola municipal:</p> <p>Análise Diagnóstica: Utilizou-se a observação, rodas de conversa e questionários estruturados para avaliar a situação inicial.</p> <p>Análise de Testemunhos: Coletaram-se depoimentos para analisar o impacto do JJE na cultura organizacional.</p>	<p>Criar um ambiente mais colaborativo, respeitoso e inclusivo.</p> <p>Contribuir para o desenvolvimento pleno dos alunos: Estimular o desenvolvimento físico, cognitivo, social e emocional dos estudantes.</p>	
9	<p>Marcus Eli de Santana Santos;</p> <p>Ítalo Sérgio Lopes Campos.</p> <p>Yan Sobral Campos;</p> <p>Alexandre Janotta Drigo;</p> <p>Cleberon Franklin Tavares Costa;</p> <p>Alam dos Reis Saraiva;</p> <p>Claudio Joaquim Borba Pinheiro, 2023.</p>	<p>Artigo – Lutas na Educação Física escolar: diagnóstico sobre o ensino do Jiu-Jitsu no ensino fundamental.</p>	<p>Os critérios de inclusão foram os seguintes: professores de educação física licenciados de ambos os sexos; atuantes nas unidades de ensino públicas do município de Tucuruí-PA e que atendam ao ensino fundamental I.</p>	<p>Trata-se de uma pesquisa descritiva, cujo objetivo é apenas descrever a situação atual. No entanto, os resultados da pesquisa apontam para a necessidade de uma intervenção, que seria a oferta de oficinas de capacitação para os professores, com o objetivo de ampliar seus conhecimentos sobre Jiu-Jitsu e fornece ferramentas para a inserção dessa modalidade nas aulas.</p>	<p>A maioria dos professores (91,7%) utiliza o conteúdo lutas em suas aulas.</p> <p>A maioria dos professores (83,3%) não conhece o Jiu-Jitsu.</p> <p>Apenas 29,2% dos professores abordam o Jiu-Jitsu em suas aulas.</p> <p>A maioria dos professores (95,8%) demonstrou interesse em participar de uma oficina sobre o ensino de Jiu-Jitsu.</p>
10	<p>Luanny Jhannyffer Araujo Teles;</p> <p>Mabelle Maia Mota;</p> <p>George Almeida Lima;</p>	<p>Percepções docentes sobre o ensino do jiu-jitsu nas aulas de educação física escolar.</p>	<p>A pesquisa em questão buscou entender a percepção de pais, professores e alunos sobre a inclusão do Jiu-Jitsu nas aulas de Educação Física,</p>	<p>Esta pesquisa trata-se de um estudo transversal de abordagem quali-quantitativa. Por meio de questionários aplicados através de um formulário online na plataforma Google Forms, 48 professores/as</p>	<p>os resultados apontam que 52,1% dos/as docentes já tematizou o jiu-jitsu nas aulas de educação física e 47,9% nunca tematizou. No que concerne às dificuldades encontradas para a tematização do jiu-jitsu na educação física escolar,</p>

	Stela Lopes Soares, 2024.		com foco na prática mista meninos e meninas. Os resultados indicam uma aceitação positiva da comunidade escolar em relação à modalidade como ferramenta pedagógica.	de educação física do ensino básico da rede estadual do Ceará participaram deste estudo.	41,4% dos/as participantes apresenta que nenhuma ou pouca vivência do jiu-jitsu se configura como a maior dificuldade. 25% dos/as professores/as consideram que a ausência de materiais ou espaços inadequados como principal empecilho. 12,5% consideram a prática perigosa ou violenta e outros 12,5% destacam que não possuem formação específica. 8,3% não sentem segurança para tematizar o jiu-jitsu.
--	---------------------------	--	---	--	---

Fonte: Autores (2024)

Os estudos relacionados ao tema da pesquisa foram fundamentais, embora muitos apresentem análises com resultados limitados. Para aprofundar a compreensão, optamos por categorizar os dados mais relevantes permitindo uma análise mais detalhada e abrangente.

3.1 Impacto do jiu-jitsu na saúde física dos estudantes

De acordo com De Santana Santos et al. (2023) e Cavallari Filho et al. (2023), a prática do jiu-jitsu em aulas de educação física proporciona benefícios para a saúde física dos estudantes. A modalidade trabalha diferentes capacidades físicas, como força, flexibilidade e resistência muscular, contribuindo diretamente para a melhoria do condicionamento físico. Além disso, o jiu-jitsu favorece o desenvolvimento de habilidades motoras, concentração e disciplina, elementos essenciais para o crescimento integral dos alunos.

O estudo menciona aspectos importantes como força, flexibilidade e resistência muscular, mas não especifica quais exercícios ou técnicas do jiu-jitsu promovem esses benefícios, o que poderia enriquecer o argumento. Da mesma forma, a afirmação de que a prática “favorece o desenvolvimento de habilidades motoras, concentração e disciplina” é válida, mas genérica. Seria interessante relacionar esses elementos a situações práticas, como exemplos de atividades realizadas durante os treinos e como estes se traduzem em benefícios físicos e cognitivos.

3.2 A importância do jiu-jitsu para o desenvolvimento pessoal dos alunos

Silva (2017) e Jacaúna et al. (2015) destacam que a inclusão do jiu-jitsu como atividade escolar promove diversos benefícios para o desenvolvimento pessoal dos estudantes. Entre eles, estão o fortalecimento da autoconfiança e da autoestima, assim como a promoção de disciplina e foco, exigidas pelas regras rigorosas da prática. Desta forma, o jiu-jitsu vai além da melhoria física, contribuindo para a formação de valores e habilidades indispensáveis para o desenvolvimento acadêmico e pessoal dos alunos.

Conforme os autores, o jiu-jitsu desempenha um papel significativo no desenvolvimento pessoal dos alunos, pois vai além de ser uma prática esportiva, promovendo valores e habilidades essenciais para uma formação integral. Ao exigir disciplina, concentração e respeito às regras, essa arte marcial ajuda a moldar características fundamentais, como a capacidade de autocontrole e a persistência diante de desafios. Além disso, a prática do jiu-jitsu favorece o fortalecimento da autoestima e da autoconfiança, pois os alunos percebem suas conquistas e progressos de forma tangível, seja na execução de técnicas ou no aprimoramento físico e mental. A interação com colegas durante os treinos também estimula o desenvolvimento social, ensinando o valor do trabalho em equipe, o respeito às diferenças e a empatia. Por esses motivos, o jiu-jitsu se apresenta como uma ferramenta educacional poderosa, capaz de contribuir não apenas para a formação esportiva, mas também para a construção de cidadãos éticos e resilientes, preparada para lidar com os desafios da vida.

3.3 Benefícios psicológicos do jiu-jitsu nas aulas de educação física

O jiu-jitsu, além de beneficiar a saúde física, possui um impacto psicológico profundo, conforme apontado por Silva (2017) e Corrêa (2023). A prática regular desta arte marcial ajuda os alunos a desenvolver habilidades emocionais e cognitivas fundamentais. O controle do estresse e o aumento da concentração, por exemplo, não apenas otimizam o desempenho esportivo, mas também prejudicam a melhoria no ambiente escolar e em situações do dia a dia que desativam o foco e o equilíbrio emocional. A capacidade de tomar decisões sob pressão, fortalecida pelo treinamento, prepara os praticantes para enfrentar as adversidades de maneira assertiva. Além disso, os atributos cultivados no jiu-jitsu, como resiliência, autoconfiança e disciplina, refletem diretamente na formação de indivíduos mais seguros, certos e aptos a superar desafios, consolidando o esporte como uma poderosa ferramenta de desenvolvimento integral.

Assim, os benefícios psicológicos do jiu-jitsu nas aulas de educação física vão além do aprimoramento físico, revelando um impacto significativo no bem-estar emocional e na saúde mental dos estudantes. A prática dessa arte marcial promove o autocontrole, ajudando os alunos a gerenciar emoções como ansiedade e estresse, que são comuns no ambiente escolar. Além disso, o jiu-jitsu desenvolve uma autoconfiança, ao permitir que os praticantes superem desafios e percebam sua evolução pessoal, tanto nas técnicas quanto na postura diante de situações adversárias. A disciplina ocorre pela prática também promovendo a internalização de valores como perseverança e responsabilidade, enquanto o ambiente de respeito e cooperação contribui para melhorar a autoestima e fortalecer os laços interpessoais. Dessa forma, o jiu-jitsu se apresenta como uma ferramenta pedagógica que não só enriquece as aulas de educação física, mas também auxilia no desenvolvimento integral dos estudantes, preparando-os para os desafios dentro e fora da escola.

3.4 Contribuições gerais do jiu-jitsu na formação integral dos alunos

O jiu-jitsu, ao ser incorporado no contexto educacional, oferece contribuições valiosas para a formação integral dos alunos, promovendo o desenvolvimento físico, mental e social. A prática dessa arte marcial vai além do fortalecimento do corpo; ela favorece a construção de habilidades essenciais para a vida cotidiana, como a disciplina, a paciência e o autocontrole. Durante os treinos, os estudantes aprendem a lidar com as frustrações e a superar desafios, o que fortalece sua resiliência e capacidade de adaptação a situações adversárias. Além disso, o jiu-jitsu incentiva o trabalho em equipe e o respeito mútuo, criando um ambiente de colaboração e ética. Ao integrar esses aspectos no processo educacional, o jiu-jitsu contribui para a formação de cidadãos mais preparados para as exigências sociais e acadêmicas, ajudando-os a se tornarem indivíduos mais equilibrados, confiantes e capazes de gerenciar suas emoções e comportamentos em diferentes contextos.

Diante dessas evidências, o jiu-jitsu se apresenta como uma ferramenta educacional poderosa, capaz de contribuir para a formação integral dos estudantes. Ele não apenas prepara os indivíduos para lidar com os desafios cotidianos, mas também desenvolve habilidades cruciais para a convivência em sociedade. Portanto, é fundamental que a prática do jiu-jitsu seja incentivada e integrada aos espaços educacionais, promovendo o bem-estar físico, mental e social dos alunos.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada evidenciou o potencial do Jiu-Jitsu como uma ferramenta pedagógica eficaz para o desenvolvimento integral dos estudantes. A prática da arte marcial, quando integrada ao contexto escolar, promove não apenas benefícios físicos, mas também contribui para a formação de valores como disciplina, respeito, cooperação e superação.

Os resultados obtidos corroboram com estudos anteriores (De Santana Santos et al., 2023; Cavallari Filho et al., 2023; Silva, 2017; Jacaúna et al., 2015; Corrêa, 2023) que apontam para a relevância do Jiu-Jitsu no processo de ensino-aprendizagem. Ao promover o desenvolvimento de habilidades motoras, cognitivas e socioemocionais, a modalidade auxilia na formação de cidadãos mais conscientes e engajados.

No entanto, é importante ressaltar que a efetividade da prática do Jiu-Jitsu na escola depende de diversos fatores, como a qualificação dos professores, a adaptação das atividades às características dos alunos e o apoio da comunidade escolar. A filosofia marcial que permeia o Jiu-Jitsu, com seus princípios de respeito, humildade e perseverança, pode ser um poderoso instrumento para a educação integral, desde que seja transmitida de forma clara e consistente pelos professores.

Implicações para a prática: Inclusão do Jiu-Jitsu no currículo escolar: A inserção do Jiu-Jitsu como componente curricular pode enriquecer a formação dos estudantes, proporcionando uma experiência de aprendizagem mais significativa e prazerosa. Formação continuada dos professores: É fundamental investir na formação continuada dos professores de Educação Física, capacitando-os para o ensino do Jiu-Jitsu e a utilização de suas potencialidades pedagógicas. Articulação com a comunidade: A escola deve buscar parcerias com a comunidade para oferecer aos alunos a oportunidade de praticar o Jiu-Jitsu em diferentes contextos.

Embora os resultados deste estudo sejam promissores, é importante reconhecer suas limitações. A dificuldade em encontrar estudos com dados suficientes para a pesquisa é um desafio comum em diversas áreas. Sugere-se que futuras pesquisas investiguem a longo prazo os impactos do Jiu-Jitsu no desenvolvimento dos estudantes, considerando diferentes contextos socioculturais e utilizando metodologias mais robustas.

Portanto compreendemos que o Jiu-Jitsu se apresenta como uma poderosa ferramenta para a educação integral dos estudantes, promovendo o desenvolvimento

físico, social e emocional. Ao superar as limitações encontradas e investir na formação de professores e na criação de programas adequados, é possível potencializar os benefícios dessa prática para a comunidade escolar.

5. REFERÊNCIAS

Alencar, Y. O., da Silva, L. H., Lavoura, T. N., & Drigo, A. J. (2015). **As lutas no ambiente escolar: uma proposta de prática pedagógica.** Revista brasileira de ciência e movimento, 23(3), 53-63.

Borges Fernandes, R., da Costa Filho, C. G., Pereira Caixeta, R., & Carvalho de Rezende, D. (2022). **OSS: Uma Investigação Sobre a Dissonância Entre o Mainstream Expectativa-Desempenho e a Satisfação entre Praticantes de Jiu-Jitsu À Luz do Marketing Experiencial.** Revista FSA, 19(2).

Cardoso, V. M., & da Silva, A. A. (2022). **A importância das lutas para a educação física escola.** Revista Eletrônica Poli disciplinar Voos, 18(2), 80-92.

Cavallari Filho, R., Nunes, N. D. C., Moraes Neto, O., & Lemos, V. (2023). **O jiu-jitsu como ferramenta pedagógica e organizacional auxiliar ao desenvolvimento pleno da vida.** Regae: Revista de Gestão e Avaliação Educacional, 12(21).

Cooper, H. M. (1982). **Diretrizes científicas para conduzir revisões integrativas de pesquisa.** Review of Educational Research, 52(2), 291-302.

Corrêa, M. W. M. (2023) **O uso do Jiu-Jitsu como um instrumento de Potencialização da Aprendizagem no ensino escolar.**

da Silva Luz, P. H. (2020). **O ensino do jiu-jitsu a partir de jogos de luta/oposição: confrontando o planejamento e realidade escolar.**

de Santana Santos, M. E., Campos, Í. S. L., Campos, Y. S., Drigo, A. J., Costa, C. F. T., dos Reis Saraiva, A., & Pinheiro, C. J. B. (2023). **Lutas na Educação Física escolar: diagnóstico sobre o ensino do Jiu-Jitsu no ensino fundamental.** Lecturas: Educación Física y Deportes, 28(305).

Ferreira, D. A. C., Ferreira, A. P. U., Bezerra, J. A. X., do Nascimento Silva, N., & Ceriani, R. B. (2018). **Benefícios físicos e psicológicos adquiridos por praticantes de Jiu-jitsu.** Diálogos em Saúde, 1(2).

Hattori, A. A., Lima, A. D. S., & Fernandes, L. (2015). **A contribuição do jiu-jitsu no desenvolvimento motor de crianças na faixa etária de 8 anos.** Lecturas: Educación física y deportes, (209), 1.

Jacauna, J. R., Laureano, M. L. M., & Duarte, M. G. (2015). **AS PERCEPÇÕES SOBRE O JIU-JITSU ENQUANTO CONTEÚDO DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR.** ACTA Brasileira do Movimento Humano, 5(2), 43-52.

Lise, R. S., Santos, N., Cavichioli, F. R., & Capraro, A. M. (2017). **A biografia escrita por Reila Gracie e as fontes jornalísticas: revisando a história hegemônica.** Movimento, 1149-1160.

Rodrigues, J. V. D. M. S., Araújo, F. L. M., Columá, J. F., & da Silva Triani, F. (2018). **Jiu-jitsu brasileiro: notas sobre a transposição da arte marcial para o esporte espetáculo.** Arquivos de Ciências do Esporte, 6(1).

Roman, A. R., & Friedlander, M. R. (1998). **Revisão integrativa de pesquisa aplicada à enfermagem.** Cogitare enferm, 3(2), 109-12.

Rufino, L. G. B., & Darido, S. C. (2009). **O jiu-jitsu brasileiro nas três dimensões dos conteúdos nas aulas de educação física escolar.** IV colóquio de pesquisa qualitativa em motricidade humana: as lutas no contexto da motricidade, 4.

Silva, V. R. C. (2017). **O Jiu-jitsu como inclusão social no ambiente escolar.**

Teles, L. J. A., Mota, M. M., Lima, G. A., & Soares, S. L. (2024). **Percepções docentes sobre o ensino do jiu-jitsu nas aulas de educação física escolar.** Conexões, 22, e024020-e024020.